

IL DIRITTO D'AUTORE ITALIANO DOPO LE PIÙ RECENTI RIFORME LEGISLATIVE COMUNITARIE: VALUTAZIONI DI IMPATTO, MIGLIORI PRATICHE E PROPOSTE DI RIFORMA PER COSTRUIRE UN SISTEMA PIÙ EFFICIENTE E GIUSTO (COPY-IT)

D2.5 – WORKSHOP BEST PRACTICES

Sintesi

Il workshop si è svolto tramite un incontro online la mattina del 27 novembre 2025 dalle 9 alle 13 su piattaforma Microsoft Teams. Durante l'incontro sono state raccolte opinioni, commenti e suggerimenti da parte di rappresentanti degli stakeholders coinvolti e di rappresentanti delle istituzioni sulle best practices e alle raccomandazioni di policy elaborate sulla base delle risultanze delle ricerche condotte nell'ambito del progetto.

La discussione si è concentrata sulle raccomandazioni di politica del diritto e le proposte di riforma che prepareremo per tutti gli stakeholders coinvolti. Le tematiche oggetto di tali raccomandazioni, linee guida e proposte, sono state le seguenti:

- Bilanciamento interno al diritto d'autore (punti di forza, opportunità di mercato e falle nel sistema di eccezioni/limitazioni ed altre flessibilità)
- Opportunità offerte e barriere ancora poste dal diritto d'autore rispetto all'accesso a contenuti culturali e creativi da parte di specifiche categorie di utenti vulnerabili
- Opportunità offerte e barriere ancora poste dal diritto d'autore rispetto al riutilizzo di opere contenute nelle collezioni di archivi, gallerie, musei e biblioteche a fini di preservazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano.

Dal workshop sono stati tratti preziosi spunti che hanno consentito di perfezionare e integrare il lavoro svolto.

Si allegano alla presente l'agenda definitiva del workshop, le presentazioni PowerPoint utilizzate durante lo stesso e la lista degli stakeholder che hanno partecipato al workshop.